

MAKTAB O'QUVCHILARINING XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQANING O'RNI.

Umbarova Ma'rifat Ibragimovna

Surxondaryo viloyati, Qumqo'rg'on tumani
59-umumta'lim maktabi musiqa fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919943>

Annotatsiya. Musiqa ta'limi nafaqat bolalarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, balki ularning xulq-atvorini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Maktab o'quvchilarining xulq-atvori, ularning shaxsiyati, ijtimoiy ko'nikmalari va hissiy rivojlanishi musiqa orqali shakllanadi. Ushbu maqolada musiqa ta'limining o'quvchilarning xulq-atvorini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: musiqa, his-tuyg'ular, bolalar, hissiy rivojlanish, folklor, xulq-atvor, musiqa janrlari.

Abstract. Music education plays an important role not only in the development of children's musical abilities, but also in the formation of their behavior. The behavior of schoolchildren, their personality, social skills and emotional development are formed through music. In this article, we will talk about the role and importance of music education in shaping the behavior of students.

Key words: music, emotions, children, emotional development, folklore, behavior, music genres.

Musiqa bolalarning hissiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Musiqani tinglash va ijro etish bolalarning his-tuyg'ularini ifoda etishlariga yordam beradi. Bu jarayon bolalarning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalar bilan empatiya qilish va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Musiqa orqali bolalarning hissiy rivojlanishini ta'minlash uchun bir qator usullar va yondashuvlar mavjud. Bolalarga turli musiqa janrlarini tinglatish, ularning his-tuyg'ularini anglashlariga yordam beradi. Klassik, jaz, folklor va zamonaviy musiqa orqali bolalar turli hissiyotlarni his qilishlari mumkin. Musiqalarni tinglash jarayonida bolalarga ularning his-tuyg'ularini ifoda etish imkoniyatini berish. Masalan, biron bir musiqa tinglanganda, bolalardan qanday his-tuyg'ularni his qilayotganlarini so'rash. Bolalarga musiqa asboblarini o'rgatish, ularning o'z his-tuyg'ularini ifoda etishlariga yordam beradi. Ijro jarayonida bolalar o'zlarini erkin his qilishadi va hissiy tajribalarini musiqaga aylantiradilar. Bolalarga o'z qo'shiqlarini yozish va ijro etish imkoniyatini berish, ularning hissiy ifodalarini rivojlantiradi. Bu jarayon bolalarning o'z fikrlarini va his-

tuyg'ularini musiqiy shaklda ifoda etishlariga yordam beradi. Musiqa o'yinlari orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Masalan, musiqiy o'yinlar orqali bolalar birgalikda harakat qilish, raqsga tushish va o'zaro aloqalarni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Musiqa bilan raqsga tushish bolalarning hissiy holatini yaxshilaydi. Raqs orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va stressni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Musiqa orqali hikoyalar yaratish va ularni ijro etish bolalarning tasavvurini rivojlantiradi. Musiqa va hikoyalar birgalikda bolalarga hissiy tajribalarni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Musiqa va teatrni birlashtirish orqali bolalar o'z hissiyotlarini ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Musiqa darslarida bolalarga hissiy ta'lim berish, ularning his-tuyg'ularini anglash va boshqalar bilan empatiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, bolalarga musiqalarni tahlil qilish va ularning hissiy mazmunini muhokama qilish imkoniyatini berish. Musiqa orqali meditatsiya qilish bolalarning ruhiy holatini yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. Bu jarayon bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash va tinchlanish imkoniyatini beradi. Musiqa orqali bolalarning hissiy rivojlanishini ta'minlash uchun turli usullar va yondashuvlardan foydalanish mumkin. Musiqa tinglash, ijro etish, o'yinlar, hikoyalar va hissiy ta'lim bolalarning his-tuyg'ularini anglash va ifoda etishlariga yordam beradi. Bu jarayon bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Musiqa orqali bolalar o'zlarini ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Musiqa ta'limi bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Musiqa o'yinlari, guruhli ijrolar va konsertlar bolalarga birgalikda ishlash, hamkorlik qilish va jamoaviy ruhni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bu jarayon bolalarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi va ijtimoiy mas'uliyat hissini oshiradi. Musiqa ta'limi bolalarning xulq-atvorini nazorat qilishda ham muhim rol o'ynaydi. Musiqa darslari davomida bolalar tartib-intizomga, sabr-toqatga va o'z-o'zini nazorat qilishga o'rganadilar.

Musiqa ta'limi bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Musiqa yaratish, qo'shiqlar yozish va ijro etish bolalarga o'z g'oyalarini ifoda etish imkoniyatini beradi. Bu jarayon bolalarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishlariga yordam beradi va ularning shaxsiylikini rivojlantiradi. Musiqa ta'limi bolalarga turli madaniyatlar va an'analar haqida bilim berish orqali ularning madaniy qadriyatlarini o'zlashtirishga yordam beradi. Musiqa orqali bolalar boshqa

xalqlarning madaniyatini, urf-odatlarini va an'analarini o'rganadilar, bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi va bag'rikenglik hissini rivojlantiradi. Maktab o'quvchilarining xulq-atvorini shakllantirishda musiqa bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Musiqa bolalarning hissiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Musiqani tinglash va ijro etish bolalarning his-tuyg'ularini ifoda etishlariga yordam beradi. Bu jarayon bolalarning o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqalar bilan empatiya qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Musiqa ta'limi bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Guruhli ijrolar, musiqiy o'yinlar va konsertlar bolalarga birgalikda ishlash, hamkorlik qilish va jamoaviy ruhni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bu jarayon bolalarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi. Musiqa darslari davomida bolalar tartib-intizomga, sabr-toqatga va o'z-o'zini nazorat qilishga o'rganadilar. Musiqalarini ijro etish jarayonida bolalar o'zlarini boshqarish, vaqtni rejalashtirish va maqsadga erishish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Musiqa ta'limi bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Musiqa yaratish, qo'shiqlar yozish va ijro etish bolalarga o'z g'oyalarini ifoda etish imkoniyatini beradi. Bu jarayon bolalarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishlariga yordam beradi. Musiqa ta'limi bolalarga turli madaniyatlar va an'analar haqida bilim berish orqali ularning madaniy qadriyatlarini o'zlashtirishga yordam beradi. Musiqa orqali bolalar boshqa xalqlarning madaniyatini, urf-odatlarini va an'analarini o'rganadilar, bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi. Musiqa tinglash va ijro etish bolalarga stressni kamaytirishga yordam beradi. Musiqa orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va stressdan qochish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning ruhiy holatini yaxshilaydi. Musiqa ta'limi maktab o'quvchilarining xulq-atvorini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. U bolalarning hissiy, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishiga yordam beradi, shuningdek, ularning madaniy qadriyatlarini o'zlashtirishga ko'maklashadi. Shuning uchun, musiqa ta'limini maktab ta'lim tizimida alohida e'tibor bilan rivojlantirish zarur.

Xulosa:

Maktab o'quvchilarining xulq-atvorini shakllantirishda musiqa ta'limi muhim ahamiyatga ega. Musiqa bolalarning hissiy rivojlanishi, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, xulq-atvorini nazorat qilish, ijodiy fikrlashni oshirish va madaniy qadriyatlarni o'zlashtirishda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun, musiqa ta'limini maktab ta'lim tizimida alohida e'tibor bilan rivojlantirish zarur. Bu nafaqat bolalarning musiqiy qobiliyatlarini, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham ta'minlaydi.

POLAND

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anvarovna, K. D. (2022). Conducting music lessons in preschool educational institutions. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(3), 4-10.
2. FORMATION OF STUDENT AESTHETIC COMPETITION BY TEACHING THE WORKS OF RUSSIAN CLASSIC COMPOSERS IN MUSIC CULTURE CLASSES T Ismailov, D Karimova - Интернаука, 2021;
3. Karimova, D. A. (2022). MUSIQA DARSLARIDA BOLALAR MUSIQA TUYG 'USINI TAKOMILLASHTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 288-294.
4. Karimova, D. A. (2021). Formation of student aesthetic competition by teaching the works of Russian classic composers in music culture classes. Молодой ученый, (17), 254-255.
5. www.ziyonet.uz